

SUSTENTABILIDADE URBANA: LIÇÕES APRENDIDAS COM O PROJETO DE MARINGÁ (1947)

URBAN SUSTAINABILITY: LESSONS LEARNED FROM THE MARINGÁ PROJECT (1947)

SOSTENIBILIDAD URBANA: LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO MARINGÁ (1947)

VASCONCELOS, Gustavo Bruski de

Doutorando em Urbanismo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Lisboa - FAUL
Departamento de Construção Civil do Instituto Federal da Bahia – IFBA
gustavobruski@ifba.edu.br

ROCHA, Aretuza Karla Araújo da

Doutora em Engenharia Civil e Ambiental - UFPB
Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Roraima – UFRR
aretuza.karla@ufrr.br

OLIVEIRA, Kelly Christina Ramos de

Mestre em Estruturas e Construção Civil da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar
Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Roraima – UFRR
kelly.oliveira@ufrr.br

RESUMO

O objetivo deste artigo é analisar e explorar experiências passadas em que a questão socioambiental do urbanismo moderno impulsionou projetos, além de refletir sobre as possibilidades de incorporar a dimensão ambiental do urbanismo na atualidade, tanto do ponto de vista teórico quanto em termos de experiências, projetos e ações desenvolvidas nas últimas décadas. Este estudo se concentra na análise do impacto da cidade no meio ambiente, com base na compreensão das características positivas do projeto urbano da cidade de Maringá, desenvolvido por Jorge de Macedo Vieira em 1947, e em sua comparação com uma abordagem ecológica. Explora-se também a relação entre a arquitetura das águas urbanas e uma perspectiva ecológica, reconhecendo que o planejador estabeleceu vínculos ambientalmente responsáveis entre a forma urbana e os recursos hídricos, especialmente em termos de aspectos de drenagem. Portanto, argumenta-se neste estudo que o planejador considerou aspectos ambientais na concepção da paisagem urbana, alinhando-se aos princípios do que hoje é conhecido como sustentabilidade. As virtudes encontradas nesse projeto, embora ainda pouco reconhecidas, podem contribuir para o desenvolvimento de novas propostas de criação, melhoria ou intervenção espacial em projetos contemporâneos, promovendo uma cidade que esteja em consonância com os "novos" paradigmas de planejamento urbano e sustentabilidade.

Palavras-chave: Sustentabilidade Urbana. Projeto Urbano. Planejamento Ambiental.

ABSTRACT

The article analyzes past experiences in which the socio-environmental aspects of modern urbanism motivated projects. It also reflects on the possibilities of (re)incorporating the environmental dimension of urbanism in the present day. This study focuses on the analysis of the city's impact on the environment, based on an understanding of positive characteristics in the project developed by Jorge de Macedo Vieira in 1947 for the city of Maringá, and its comparison with an ecological approach. In addition, it explores the relation between urban water architecture and an ecological perspective. This study interprets that environmental aspects were considered in the design of the urban landscape, aligning with the principles of what is now known as sustainability. Although relatively unrecognized, this project can contribute to the development of new proposals for creation, improvement, or spatial intervention in contemporary projects, promoting a city aligned with the "new" paradigms of urban planning and sustainability.

Keywords: Urban Sustainability. Urban Design. Environmental Planning.

RESUMEN

El objetivo del artículo es analizar y explorar experiencias donde la cuestión socioambiental del urbanismo moderno impulsa proyectos, y reflexionar sobre posibilidades de incorporar la dimensión ambiental del urbanismo en la actualidad desde el punto de vista teórico como en términos de experiencias, proyectos y acciones desarrolladas en las últimas décadas. Este estudio concentra un análisis del impacto de la ciudad con el medio ambiente, basado en comprender características positivas del proyecto urbano en la ciudad de Maringá, desarrollado por Jorge de Macedo Vieira 1947 y su comparación con un enfoque ecológico. También, explorar la relación entre la arquitectura de aguas urbanas y una perspectiva ecológica, reconociendo que el planificador estableció conexiones ambientalmente responsables entre la forma urbana y los recursos hídricos, especialmente en términos de aspectos de drenaje. Para tanto, se argumenta consideraciones de aspectos ambientales de concepción del paisaje urbano, alineándose a principios conocidos hoy como sostenibilidad. Las virtudes encontradas, aunque poco conocidas, contribuirán al desarrollo de nuevas propuestas de creación, mejora o intervención espacial con proyectos contemporáneos, promoviendo una ciudad en consonancia con "nuevos" paradigmas de planificación urbana y sostenibilidad.

Palabras clave: Sostenibilidad Urbana. Proyecto Urbano. Planificación Ambiental.

INTRODUÇÃO

A atenção nos dias atuais com as questionáveis situações sócio ambientais eminentes no terceiro milênio exigem cada vez mais o comprometimento da sociedade como um todo na busca de respostas que amenizem o impacto das atividades humanas no meio ambiente. O desenvolvimento sustentável é um conceito complexo e interdisciplinar, que se relaciona a vários domínios, tais como, recursos, meio ambiente, economia, educação, ética, políticas públicas, cultura e energia, (Abu-Rayash e Dincer, 2023).

Maneiras de avaliação abrangentes e objetivos precisam ser desenvolvidos para criar cidades inclusivas, seguras e sustentáveis. Pontos importantes para a Agenda da ONU (Organização da Nações Unidas) 2030, a ODS 11 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) “cidades e comunidades sustentáveis” deseja-se tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Nesse contexto, foi realizado um estudo sobre o projeto urbano original de Maringá, município do estado do Paraná, voltado para um pensamento ecológico entrelaçado com os atributos de sustentabilidade. Sabemos que é notável a inserção deste tema, pois engloba a natureza no espaço construído, ideias e teorias urbanísticas. Reintegrar o urbanizado a uma condição mais natural, mesmo que no domínio do imaginário tem constituído constante busca teórica e tem por base as formas propostas e tantas vezes reproduzidas do espaço urbano. Isto porque, a cidade tem sido tratada como um ecossistema artificial “contra” o natural. Sua dinâmica e funcionamento impõem um estilo de vida necessariamente insustentável ao meio ambiente.

Para se considerar a cidade desde uma perspectiva ambiental é fundamental inserir o viés ecológico em seu planejamento, projeto e funcionamento. Isso pode ser realizado, por exemplo, fazendo com que as paisagens possam ser projetadas e implantadas levando-se em conta conceitos da ecologia. Com isso, além das benesses estéticas, é possível otimizar alguns serviços de bem-estar à comunidade, como uma “rede” verde de espaços públicos bem distribuídos na malha.

Vamos transpor este debate para a época da criação da cidade de Maringá no estado do Paraná, Brasil, quando construir cidades significava derrubar florestas e muito pouco se falava em preservação da natureza, a visão ambiental nem era considerada, tampouco praticada ou disseminada.

Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo geral discutir as dimensões ambientais presentes no plano de Maringá, de autoria de Jorge de Macedo Vieira. A metodologia focou em um embasamento teórico e empírico para a compreensão do papel do desenho urbano em um contexto de sustentabilidade adequada ao homem e ao ambiente. A cidade aqui será estudada nos domínios das questões ambientais, da morfologia urbana, da ecologia da paisagem e do planejamento ambiental. Para tanto, foi feito um estudo das principais matrizes discursivas da sustentabilidade urbana, procurando identificar paralelismos entre Jorge de Macedo Vieira e estas matrizes na construção do espaço urbano da cidade de Maringá.

DESENVOLVIMENTO

ELEMENTOS DA PAISAGEM

A busca pela sustentabilidade urbana se depara com paradigmas significativos. Nesse contexto, Swyngedouw (2023) ressaltar os desafios relacionados ao consumo de recursos naturais, à degradação ambiental e às mudanças climáticas. O autor argumenta que alcançar a verdadeira sustentabilidade requer uma mudança fundamental nas práticas urbanas, incluindo a redefinição das relações entre a sociedade e a natureza. Além disso, ele destaca a importância de uma abordagem crítica à relação entre urbanismo e sustentabilidade, considerando questões de justiça social, participação democrática e preservação ambiental. Nesse sentido, é crucial desafiar abordagens convencionais e promover uma visão mais holística e transformadora do desenvolvimento urbano sustentável, especialmente ao se observar a cidade de Maringá e suas iniciativas pioneiras.

A natureza entrou para a prática urbana em favor dos lares. Sporn (1995) argumentou que a natureza inexoravelmente permeia a cidade e o desenvolvimento urbanístico de uma área urbana deve compreender a interação entre os processos naturais e os propósitos humanos através do tempo. O valor da natureza só será apreciado e incorporado no momento em que todo o ambiente urbano for considerado como um único sistema interativo. Então recomenda-se aos planejadores compreender a cidade como parte da natureza, sem fragmentá-la. Projetá-la de acordo com os processos naturais, aproveitando suas potencialidades para a conformação de um habitat urbano benéfico. Para isso, devem entender que o meio ecológico é um tipo de infraestrutura existente que desempenha importantes e diferenciadas funções para a manutenção e melhoria da sustentabilidade urbana.

PARÂMETROS DE SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade urbana nos dias de hoje refere-se à busca por um modelo de desenvolvimento urbano que leve em consideração a integração equilibrada de aspectos sociais, econômicos e ambientais, visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a preservação dos recursos naturais e a redução dos impactos ambientais negativos causados pela urbanização.

Ullah, et al (2023) afirmaram que as cidades inteligentes sustentáveis visam melhorar suas complexidades, custos e desafios ambientais acompanhados pelo aumento da urbanização. Os principais objetivos das cidades inteligentes sustentáveis são utilizar os recursos disponíveis e os sistemas de conhecimento para fornecer serviços de ótima qualidade e melhorar a qualidade de vida aos seus cidadãos. Entende-se que a sustentabilidade urbana é construída de uma simbiose entre sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica.

Desde a formulação das estratégias da Agenda 21 em 1996 até os dias atuais, com a Agenda 2030 no século XXI, a sustentabilidade urbana tem sido um ponto central nos debates sobre políticas urbanas, buscando a integração de questões ambientais e sociais. Ao defender a simbiose entre sustentabilidade social e ambiental como caminho para alcançar a sustentabilidade urbana, é necessário repensar e propor novas abordagens na elaboração de instrumentos que garantam não apenas a proteção do meio ambiente, mas também a qualidade de vida e bem-estar dos habitantes das cidades. Considerando que a maioria das pessoas vive em áreas urbanas, onde a natureza assume papel fundamental como habitat humano, é essencial buscar conhecimento e alternativas

que permitam a utilização e modificação do ambiente de forma sustentável, evitando sua destruição.

ECOLOGIA DA PAISAGEM

A ecologia da paisagem refere-se à integração de princípios ecológicos no planejamento das paisagens urbanas. Busca-se promover a sustentabilidade ambiental e o bem-estar da comunidade, reconhecendo a interação entre elementos naturais e humanos. Essa abordagem busca a conectividade e diversidade ecológica nas áreas urbanas, criando corredores verdes e espaços abertos para a circulação de espécies e manutenção de habitats naturais. Além disso, procura minimizar os impactos negativos da urbanização no meio ambiente. A ecologia da paisagem analisa padrões e processos ecológicos, identifica áreas-chave para conservação, incorpora infraestruturas verdes e envolve a comunidade no planejamento e manejo dos espaços urbanos. O objetivo é criar cidades sustentáveis, resilientes e habitáveis, onde a natureza e os seres humanos possam coexistir de maneira equilibrada e benéfica.

Um dos elementos básicos da configuração da paisagem urbana onde são desenvolvidas, por exemplo, as atividades de trabalho e lazer, é o espaço livre: ruas, praças, quintais, parques, jardins, terrenos baldios e calçadas.

A paisagem é um conceito abrangente que abarca diversos elementos interconectados. Segundo BONFATO (2019), ela é formada não apenas pelo relevo e pela presença de corpos d'água, mas também por elementos construídos, como edificações representativas e estradas. Além disso, a paisagem é influenciada pelas diferentes formas de propriedade do solo e, por fim, pelo comportamento tanto individual quanto coletivo dos seres humanos. A ecologia da paisagem tem se firmado como uma abordagem que permite estudar as várias interações entre organismos e ambiente: um mosaico de paisagens que cobre determinada porção do território. É o elo entre os sistemas naturais e humanos que busca entender as diversas inter-relações entre a humanidade – suas atividades e seus artefatos – e sua aberta e ampla paisagem em uma visão integradora e sistêmica (PORTO, 2004).

Nesta pesquisa a aplicação do conceito de ecologia da paisagem se refere ao estudo do espaço físico urbano, o que permitirá entender a paisagem em relação a seu contexto cultural e natural. Assim, busca-se compreender as qualidades positivas de uma determinada paisagem urbana e suas potencialidades.

O PROJETO DE MARINGÁ (1947)

O projeto de Maringá, ao incorporar princípios de sustentabilidade urbana, está diretamente relacionado à busca por qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Esse projeto, desenvolvido por Jorge de Macedo Vieira em 1947, foi pioneiro em sua abordagem de planejamento urbano que considerava tanto os aspectos ambientais quanto as necessidades da população.

Ao projetar a cidade levando em conta a topografia e aproveitando os recursos naturais de forma inteligente, o projeto de Maringá conseguiu criar um tecido urbano que promove a qualidade ambiental e a salubridade. Além disso, as soluções adotadas, como o uso adequado das vias e a gestão das águas pluviais, contribuíram para minimizar os impactos negativos da urbanização no meio ambiente.

O planejamento regional levado a cabo pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP) baseava-se, de forma geral, em uma conexão rodoferroviária de cidades hierarquizadas por porte (grandes, médias e pequenas, ou patrimônios). O percurso da ferrovia margeava as principais cidades e estradas conectavam as demais. A implantação de todas essas cidades junto ao topo das encostas, na cumeada do terreno, em consonância com as linhas naturais dos divisores de águas, garantiria fácil acessibilidade, visuais privilegiadas e boas condições de drenagem urbana. Há uma variedade de traçados nas cidades da CMNP, alguns adequados à topografia e com qualidade espacial e identidade urbana. É importante ressaltar que, para a consciência atual, o desmatamento ocorrido nesta região é absolutamente repudiado, como mostra a Figura 01. Entretanto, à época, o progresso e o desenvolvimento o justificavam sem maiores pesares. Diante da inexistência de efetiva legislação ambiental e de determinação no sentido de preservar reservas de mata em zona agrícolas, algumas iniciativas da Companhia foram, por certo, bastante significativas (REGO, 2009).

Figura 01: Matas nativas esquadrihadas sendo removidas conforme Maringá era executada, 1951.

Fonte: Museu da Bacia do Paraná – UEM

A prática de planejamento urbano da Companhia Melhoramentos sintonizava as mais modernas ideias urbanísticas britânicas. Maringá, cidade situada no coração das terras da companhia faz parte da rede de cidades implantadas no Norte do Paraná a partir da ideia de cidades sociais de Howard e da sua evolução em cidades satélites e inovações ambientais e de sustentabilidade urbana.

O século XX acumulou um acervo considerável de planos urbanísticos baseados no paradigma de criação de cidades modernas como crítica às cidades existentes e suas estruturas urbanas consideradas ultrapassadas. Os temas viário, estético e sanitário eram preocupações recorrentes aos planejadores urbanos. Era frequente a adoção de ideias do urbanismo internacional - americanos e europeus. Algumas cidades totalmente novas foram projetadas e construídas nesse período. Vários planejadores tomaram o impulso de novas ideias referentes à salubridade e infraestrutura adequadas para a moderna cidade. Atentos a isso, emergiram novas proposições de desenho e planejamento urbano de Camillo Sitte, Ebenezer Howard, Raymond Unwin, Barry Parker

e Saturnino de Brito repercutiram em novos projetos de cidades no Brasil, inclusive o Norte do Paraná.

Limpar, embelezar e sanear eram então as metas. Em um panorama de experiências e aplicações fragmentadas dessas recomendações urbanísticas, a cidade de Maringá constitui-se uma boa síntese onde se podem visualizar sobreposições, citações, referências, ideais e repertórios, não só artísticos, mas implicitamente sustentáveis. Considerando este contexto, referências do tipo urbano cidade-jardim podem ser percebidas em Maringá nos seguintes tópicos: estudo do meio natural suporte (irregularidades a favor do partido e tipologia da cidade), traçado da malha urbana (desenho informal predominante), eixos viários estruturadores (comunicação centro-bairros), espaços públicos abertos hierarquizados, a posição do centro da cidade, definição formal das principais praças, qualificação dos centros secundários (cidade polinuclear), espaços com aptidão a arborização e ao ajardinamento (bulevares, canteiros centrais, calçadas, rótulas), os principais cruzamentos viários (rótulas distributivas), dimensão (maior) para lotes e forma para quadras (escala reduzida). Outro aspecto é a questão sanitária que emergiu em contraposição às condições insalubres do ambiente urbano, como por exemplo: ar e água contaminadas, ruas e lotes estreitos e dejetos sanitários expostos. Em um primeiro momento de ciência da insalubridade da cidade, passa-se ao momento de medidas voltadas para eliminação das causas da insalubridade, como por exemplo: obras de drenagem, pavimentação e alargamento de ruas, avanço nos sistemas de abastecimento de água com canalizações de ferro fundido, substituindo antigas canalizações de madeira. Isso também se nota no traçado de Maringá. Assim, procurando atender às expectativas da época referentes à infraestrutura como saneamento básico, higiene e abastecimento de água e áreas verdes de lazer, a criação de um novo bairro ou uma nova cidade se baseava em uma série de questões técnicas, como por exemplo, quanto ao posicionamento das ruas na topografia, ao abastecimento, ao esgotamento sanitário, às avenidas e parques com largura pré-definidas e à setorização funcional da cidade.

A CMNP, em 1945, encomendou o projeto de Maringá ao engenheiro civil Jorge de Macedo Vieira que o entregou em 1947. Vieira prestava serviços, em São Paulo, para a Companhia City de loteamentos, de origem inglesa, que já havia projetado vários “bairros-jardins”. Juntamente com o conhecimento adquirido e parceria profissional com o arquiteto Barry Parker, elaborou projetos de extrema qualidade. Como profissional de formação politécnica, foi um engenheiro civil com forte veio urbanístico, pois essa área proporcionava ferramental suficiente para que ele exercesse seus conhecimentos técnicos, desde o levantamento topográfico até a composição do desenho. Com efeito, suas propostas vêm com uma visão mais ampla e mais complexa, portanto exigia soluções mais abrangentes ao habitat humano, como por exemplo, o saneamento, redes de água, esgoto e drenagem. A questão sanitária é então incorporada na relação habitante/meio e torna-se um elemento de extrema importância para a melhoria das cidades. A novidade seria atrelar o uso do solo a critérios que considerassem a qualidade do habitar e residir, o respeito à morfologia do terreno, a necessidade de dotar as cidades com áreas verdes, interligadas por *parkways*, formando um sistema que regeria a expansão salutar do tecido urbano. A adoção de princípios formais da cidade-jardim combinados com aspectos do sanitarismo não é exclusividade do traçado de Maringá. Vieira já havia recorrido a esta estratégia projetual em projetos anteriores.

Macedo Vieira, no projeto de Maringá, partiu da observância das vantagens topográficas para a facilidade no lançamento de redes de águas e esgotos, preservação dos corpos d'água, nos ventos predominantes e pelo lado estético, na escolha de paisagens panorâmicas. Na Figura 02 o projeto de Maringá evidencia a sensibilidade ao sítio natural fazendo uma ligação com a paisagem primitiva.

Figura 02: O traçado (1ª versão) e a topografia do projeto de Maringá, 1947.

Fonte: Museu da Bacia do Paraná – UEM.

É sabido que Jorge de Macedo Vieira teve uma estreita afinidade com o urbanista Saturnino de Brito que redesejava as paisagens na tentativa de redefinir a imagem e a vivência nas cidades, surgindo assim uma morfologia própria, resultado do rigor nas aplicações de princípios sanitários. Para isso, propunha um novo traçado para algumas cidades brasileiras. As afinidades entre Brito e Vieira não se restringem aos aspectos ambientais – elas alcançam os aspectos espaciais da cidade, ou melhor, a forma que os estabelece parecem concordar que o “xadrez” não era compatível com as condições locais. O sítio natural onde se situa a cidade de Maringá apresenta uma paisagem de suaves aclives e declives, entremeados por vales. O traçado possui linhas curvas, horizontais, contínuas e ligeiramente inclinadas. O vale é marcado por duas calhas hídricas protegidas possuindo as maiores declinações, onde foram locados o bosque e o parque. Seguindo as cotas topográficas, destacam-se as vias que acompanhavam os córregos no interior destes parques, não o bloqueando, o que afirma Bonfato (2003) uma influência sanitária de Saturnino de Brito.

O projeto de Maringá seguiu, portanto, exigências de ordem prática, referentes à circulação, à higiene, à exploração do terreno, mas também de ordem artística, como a configuração de praças e terrenos reservados a construções públicas. A cidade foi regida por princípios de composição a partir de parâmetros estéticos. Nessa filiação, setores urbanos individualizados, uniformidade e a monotonia evitadas, os espaços livres, ruas, praças e bairros, eram elementos fundamentais da composição da cidade como obra de arte. Então bulevares, passeios públicos, gramados, fontes, centro cívico estrategicamente situado, uma lógica de desembocaduras angulares e irregularidades naturais, usadas, por exemplo, como pontos de implantação de “praças circulares” onde convergem muitas ruas são elementos com certo caráter artístico ligado à sua qualidade e que ajudam a dar a cidade um equilíbrio estético-formal. Para Vieira, as ruas deveriam obedecer a uma proporção estética entre largura e comprimento, e ser embelezadas com flores, árvores, jardins e fontes. Esta forma urbana afirma a identidade e as características morfológicas do tecido urbano. As principais vias não chegam a desafiar as curvas de nível e sim se acomodam a essas de uma forma orgânica. Surgem adaptadas ao relevo e ao sítio e os espaços organizados e interligados de

acordo com a respectiva função. Os espaços de uso comum, praças, utilizados como elementos de estruturação geral foram valorizados no traçado urbano. O City Beautiful inspira o centro cívico imponente, o bulevar cenográfico e fontes. Evidencia-se a localização da Praça Central em platô alto, o Eixo (avenida) de ligação entre a Estação Ferroviária, Rodoviária e a Praça da Matriz. O platô pode ser compreendido como um elemento que sugere a passagem e permanência de pedestres. É ele que articula os demais setores e a ele se dá franco acesso. Nesta avenida reta tem como função urbana fundamental circular e localizar-se. As ruas retilíneas e a uniformidade das quadras fixam a perspectiva e ao mesmo tempo correspondem ao ritmo de andar e chegar a determinado local onde as pessoas pudessem concentrar-se e congregar-se. Assim as praças constituem-se como elemento urbano essencial.

A Praça Central é um espaço fechado, sendo que Igreja Matriz e Estação Rodoviária são implantadas frente a frente, complementadas por faixa contínua ao seu redor de edifícios públicos. Essa tipologia é o “enclosure” de praças, cuja adoção é fundamental à qualidade da sua ambiência. O *enclosure* e a sensação de fechamento moldura e dá fundo às edificações públicas contribuindo para a plenitude e a atratividade do local” (UNWIN, 1984; SITTE, 1992). Ou seja, a praça, além de integrar de forma serena suas edificações públicas, promove a relação entre a cidade e a natureza do sítio, incluindo-a como um monumento, como mostra a Figura 03. Ao invés da centralidade administrativa houve uma centralidade cívica - lugar de interação por excelência entre sociedade e espaço. Neste contexto, Macedo Vieira parece ter se preocupado com um possível esvaziamento da área central, pois isso já ocorria em inúmeras cidades da época. As praças seriam definidas pelo aspecto total da superfície e das fachadas fechando o vazio. Nelas, havia uma proporção entre os cheios e vazios, com distâncias livres convenientes para a contemplação e civilidade e garantir a harmonia entre alturas, larguras e superfícies livres.

Figura 03: Paisagem atual do platô central, Maringá, PR.

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Paisagem, 2009.

Em relação aos princípios de composição dos bairros, o projeto considerou as construções públicas. Os bairros deviam ter edifícios públicos representativos que encerrariam perspectivas de eixos viários. Quanto à ordenação das zonas residenciais, foram criados “centros de bairro”, setores urbanos que poderiam conferir não apenas identidade à população, mas aglutinar oferta de serviços. Isso sinalizava um projeto favorável à promoção de facilidades voltadas a comunidade do entorno. Esses bairros habitacionais periféricos configuram uma cidade polinuclear. O desenho das praças emerge baseado na reinterpretação dos princípios e da morfologia do espaço fechado

sitteano, no desenho dos vazios, construído a partir de um tecido denso, de tramas contínuas de percursos urbanos e de espaços públicos, de articulação de serviços urbanos, rede de espaços abertos e verdes concebidos como lugares urbanos, gênese de uma viável organização em rede.

Outras praças, como âncoras e núcleos comerciais dos bairros, apresentam também faixas contínuas de edificações, fortalecendo a ideia do *enclosure*. Na planta definitiva de 1947, estes espaços foram alterados em relação à proposta inicial. Estes lugares, atuais no jogo urbano contemporâneo são de certa forma excepcionais quanto a suas configurações. Não se constituíram plenamente, mas foram rigorosamente projetados, desenhados primeiro no papel, conforme um modelo de pensamento - um projeto urbanístico e de uma ideologia moderna.

Os bairros foram organizados a partir da estruturação do sistema de circulação. A solução proposta foi a implantação de um sistema completo de vias que acomodassem o tráfego e ao mesmo tempo definissem a forma do bairro. Nessa concepção, o plano de ruas e praças constituía a base essencial de uma cidade ordenada. O sistema de vias principais satisfazia não apenas a demanda de tráfego centro-bairro, como também a interligação dos diversos setores da cidade.

Jorge de Macedo Vieira projetou Maringá numa época em que o tráfego era menos intenso. Atento a isso, eixos viários principais ligariam as distâncias até chegar às vias locais. Amplas calçadas favoreceriam ou privilegiariam o deslocamento do pedestre. No mesmo âmbito, os canteiros centrais, poderiam ser tratados como jardins contínuos, dando prioridade ao pedestre e ao estar. Na cidade porosa, os gramados e os passeios, tratados com densa arborização, tornariam essa circulação ambientalmente atrativa. O tráfego na época era um problema cada vez mais visado pelos planejadores urbanos. Deste modo, procurava-se viabilizar propostas de implementação de eixos de circulação, bulevares e rótulas de distribuição radial de fluxos com vistas a ampliar o escoamento viário e diminuir distâncias. A ideia de uma cidade polinucleada é hoje defendida como meio de se evitar grandes deslocamentos e, conseqüentemente, poluição do ar e congestionamento de automóveis. Da maneira como articula estas vias e estes núcleos de bairro em uma estrutura urbana, surge uma forma de pensamento muito próxima à concepção de unidades de vizinhança, hoje tão desejadas ao diminuir o uso de automóvel, demanda de transporte público, distâncias, tempo de deslocamentos e poluição atmosférica - sustentabilidade. Essa preocupação estética ocorreu em Maringá e aparece em comum com a circulação viária. Tal estrutura existe em Maringá e pode servir como equipamento urbano que subsidie um avanço ainda mais significativo na melhoria da cidade, como por exemplo, nos quesitos de transporte, drenagem e lazer.

Já o padrão formal dos lotes urbanos foi condicionado basicamente a sua adaptação ao meio natural suporte. O traçado moldava-se ao sítio arbitrado, assumindo, eventualmente, determinadas peculiaridades conforme as especificidades topográficas. Além disso, uma preocupação específica com um sistema de espaços livres articulados entre si, para proveito da população, desempenharia uma função articuladora dos distintos setores da cidade. Com efeito, os parques previstos tinham algumas funções essenciais: abriam flancos de aeração e insolação; contribuiriam para a hierarquização dos setores da cidade, conferindo distinção aos bairros onde estavam situados; integrariam centro e bairros e estimulariam a prática de lazer ao ar livre. Portanto, na cidade, os espaços verdes desempenhavam um papel fundamental nessa composição,

onde seria fundamental a presença dos parques urbanos, entendidos como elementos de embelezamento e promotor da saúde da população através da oferta de espaços para lazer, bem como a aeração e ventilação da cidade. Esse modelo pode inspirar outros planos de melhorias urbanas. Com isso, no entorno dessas áreas formou-se os parques atuais, importantes elementos na estruturação do projeto, ao demarcar os loteamentos-bairros da cidade, possibilitar perspectivas cênicas favoráveis, preservar a mata ciliar existente, moldar algumas *parkways* principais. Projectualmente, uma inovação à época, ao resguardar os recursos naturais, o rio, suas nascentes, o solo e vegetação lindeira resultando em grandes extensões verdes. Em decorrência de sua estrutura morfológica a cidade apresenta um sistema verde-hídrico bem definido, tendo duas áreas verdes delimitadas: o Horto Florestal, com 17,5 alqueires; o Parque do Ingá, com 19,5 alqueires; e Bosque II, com 25 alqueires; como elementos principais que influem diretamente na qualidade de vida do maringense. De fato, uma medida acertada o que reforça nos dias de hoje, essas áreas verdes ter um papel de destaque no centro urbano no que diz respeito à qualidade ambiental e sendo consideradas como elementos-chave para que a população possa desfrutar de um meio ambiente saudável promotor de qualidade de vida. Então pode-se citar como prática de planejamento ecológico implementado em Maringá a preservação desses vales enquanto unidades da paisagem. Sua intenção vai além da simples aparência estética e preservação da paisagem original. Sua ação atua diretamente no desempenho de funções que resultam num potencial sistema baseado em premissas ecológicas, hidrológicas e climáticas que hoje podem servir como âncora urbano para a criação de outros sistemas com características intrínsecas a paisagem e adaptadas ao tecido. Vale lembrar que diferentemente como referenciado e ocorrido em Águas de São Pedro-SP, onde o engenheiro e urbanista tem sua parcela de contribuição, em Maringá, nenhum curso d'água foi soterrado, tal fato poderia ter se repetido caso Macedo Vieira não interviesse. Ao contrário, ele incorpora vias, lotes oblongos e áreas livres em forma de pequenos triângulos irregulares, o que ampliou em área os mesmos parques. A presença destes parques, como mostra a Figura 04, formata como estratégia ambiental de planejamento, gerenciamento e utilização sustentável das nascentes em área urbana.

Figura 04: Vista parque do Ingá e a arborização da cidade, 2009

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Paisagem, 2009.

De fato, mesmo sendo hoje recintos limitados pelo espaço urbano cuja qualidade da água e do próprio espaço estão vinculadas às atividades desenvolvidas em seu entorno, ao serem consideradas no horizonte do planejamento urbano, essas áreas podem ser compreendidas como um meio que reúne instrumentos de aplicação futura, pelos quais pode-se abarcar e até resolver

questões vinculadas à sustentabilidade. A delimitação de áreas nativas no entorno dos parques, foi racional (sanitarista) e ambientalmente sensata ao propor também a preservação e utilização dos recursos hídricos do Parque do Ingá, córrego Cleópatra, em oposição à prática tradicional da época - devastar tudo e canalizar córregos. As áreas baixas florestadas e preservadas captam, por exemplo, as águas fluviais, e assim contribuem com um sistema de retroalimentação e reabastecimento dos lençóis subterrâneos. No entanto, isso encontra-se hoje comprometido devido às grandes áreas impermeabilizadas pelo sistema viário e pelas edificações. A forma e locação das avenidas e espaços abertos dimensionados por Macedo Vieira podem hoje funcionar como elementos de infraestrutura para a recreação, transporte, coleta e tratamento de águas pluviais e lugar da natureza e habitat para a vida silvestre. Assim imagina-se que um circuito urbano de *linhas* e *espaços* são atributos estruturais, ecológicos e paisagísticos que possibilitam a conectividade, habitat, condução, filtragem, fonte e destinação de atividades antrópicas e naturais (MENEGUETTI, 2007).

Pode-se afirmar que em sua concepção para estabelecer o enquadramento e a configuração do espaço, o plano de ruas e praças constituía a base essencial para uma cidade ordenada, racional, mas com considerações artísticas. Pois, para o Macedo Vieira, as ruas deveriam obedecer a proporções estéticas mínimas e máximas entre largura e comprimento, e, por consequência, se inclinariam a satisfazer ao tráfego e estariam prontas para serem embelezadas com árvores e jardins em uma ampla arborização e sua valorização em perspectiva na malha urbana.

Maringá tem calçadas largas e arborizadas, claramente estruturadas em favor da interação pública. A modelação - rua, calçada, arborização significativa e praça – constitui recintos detentores de atributos ambientais que minimizam, por exemplo, a poluição sonora e a insolação, resguardando-se em locais mais confortáveis e aprazíveis. A forma e locação das avenidas e espaços abertos dimensionados por Macedo Vieira funcionam como elementos de infraestrutura para a recreação, transporte, coleta e tratamento de águas pluviais e lugar da natureza e habitat para a vida silvestre. O circuito urbano de linhas e espaços são atributos estruturais, ecológicos e paisagísticos que possibilitam a conectividade, habitat, condução, filtragem, fonte e destinação de atividades antrópicas e naturais (MENEGUETTI, 2007). O Plano de Diretrizes Viárias de 1979 regulou a expansão da malha viária dentro do perímetro urbano garantindo a continuidade das principais vias idealizadas no plano piloto. Por outro lado, resguardou também princípios ecológicos observados na expansão das áreas verdes ao longo dos corpos d'água com largura mínima de 60 metros de cada lado por todo tecido urbano. Nesse âmbito, o Plano foi assertivo, pois se encarregou de sustentar mecanismos positivos na continuidade da cidade.

Sobre o mesmo assunto considera Meneguetti (2007) que o Plano adotou um sistema de parque lineares conectados as áreas verdes protegidas anteriormente pelo plano original, em alusão direta as *greenways*, espaços lineares planejados com múltiplos propósitos compatíveis com o conceito de uso sustentável, incluindo o ecológico, assim, é possível elaborar um plano para a cidade o qual tenha como prioridade a preservação dos recursos hídricos e do solo rural, de modo a resgatar o papel dos vales como parte fundamental do sistema de drenagem natural e biológico regulador. Além disso, constituem-se como expansão das áreas verdes da cidade - parques lineares – e contribuem para a melhoria da permeabilidade do solo, de modo a diminuir as enchentes, proteger os cursos d'água existentes e conservar a mata ciliar, bem como criar áreas de lazer e recreação.

Desta forma, além da função social, tem como função auxiliar a estabilidade das bordas que protegem os cursos d'água superficiais, reduzindo o assoreamento, estabelecendo uma barreira física que auxilia na proteção das águas e evita a construção de habitações irregulares as suas margens. Isto torna exequível a implantação de um parque linear enquanto “corredores verdes”, cumprindo o papel de ente integrador espacial entre a malha urbana e rural. E, como área verde, de acordo com McHarg (1992), espera-se que a sua função ecológica seja recuperada: proteção do solo, contenção e mitigação dos desequilíbrios.

Nesse sentido, a implementação de parques lineares em uma perspectiva de desenvolvimento sustentável harmônico às questões rural-urbano, as estratégias aplicadas de reordenação e redesenho do território, recuperam a infraestrutura urbana, córregos e fundos de vales e preservam a riqueza natural da região e a qualidade do ambiente urbano. Grandes áreas livres da *garden cities* institucionalizam a posterior implantação de um sistema de parques e áreas verdes. Ar puro, água fresca, espaços abertos de verdura e sol, passaram a ser os primeiros objetivos do bom urbanismo.

O projeto de Maringá é plenamente associado a quesitos sanitários, ao privilégio da paisagem e a preocupações ambientais. Sua preocupação quanto à declividade das ruas e o escoamento das águas vêm com a adequação do traçado viário à topografia, fato que certamente contribuiria para uma conservação maior das vias (desgaste menor do asfalto e na força exercida pelas correntes de águas pluviais), reduzindo custos com manutenção. Da mesma forma possibilitariam, seguindo uma inclinação/cota padrão favorável, a futura implantação de meios de locomoção a propulsão humana (bicicletas, por exemplo) e ao pedestre um caminhar mais relaxado. Mais que um jardim dentro da cidade, o plano de Macedo Vieira se caracterizou como uma cidade dentro de um imenso jardim. Parques, praças, esquinas e calçadas ajardinadas, áreas de proteção de mananciais, interagindo, de certa forma, com as pessoas constituiriam um lugar de permanência saudável e com um microclima especial. A aplicação das mais atuais soluções urbanas, onde se concretiza a integração entre habitat e natureza, planejamento urbano, desenho urbano e preocupações ambientais reveladas na construção desta cidade, demonstram seu caráter propício a um futuro sustentável.

Essa abordagem sustentável resultou em uma cidade que oferece uma boa qualidade de vida para seus habitantes, com espaços verdes, infraestrutura adequada e uma relação equilibrada com a natureza. Maringá se tornou um exemplo de desenvolvimento sustentável, mostrando como é possível conciliar crescimento urbano com preservação ambiental e bem-estar social.

O projeto de Maringá serve como inspiração para outras cidades, mostrando que a busca pela sustentabilidade urbana e o desenvolvimento sustentável são caminhos viáveis para melhorar a qualidade de vida das pessoas e garantir um futuro mais equilibrado e saudável para as gerações futuras.

CONCLUSÃO

O projeto urbano de Maringá desenvolvido por Jorge de Macedo Vieira em 1947 teve um papel significativo na definição da estrutura urbana de qualidade na cidade. Seguindo o conceito de

cidade-jardim e incorporando princípios ambientalmente corretos, o projeto antecipou boas práticas urbanas e estabeleceu um diálogo harmonioso entre o ambiente construído e o entorno natural. A análise cuidadosa do terreno foi fundamental para criar um plano urbano sustentável, aproveitando o relevo suave e evitando impactos causados por enxurradas. As ruas foram projetadas considerando o declive do terreno, direcionando o fluxo de água e priorizando as vias mais importantes para receberem infraestrutura adequada.

O legado do projeto de Maringá continua atual, servindo como modelo de eficiência e aprimoramento para guiar transformações urbanas e recompor cidades de acordo com as novas necessidades ambientais e da ecologia urbana. O trabalho de Macedo Vieira trouxe uma perspectiva de recuperação das cidades, contribuindo para a preservação, conservação e recuperação do espaço urbano.

O artigo revelou a visão sensata de Macedo Vieira em relação às questões urbanas e ambientais, fornecendo subsídios para reflexões em diversos municípios. A abordagem ambiental apresentada no estudo serve como uma ferramenta de avaliação, compreensão dos padrões de ocupação urbana e apoio a medidas de desenvolvimento mais sustentável.

O projeto de Maringá representa um exemplo duradouro de sucesso no planejamento urbano, destacando-se pela sua sustentabilidade ao longo do tempo. Seus critérios de desenho continuam relevantes e permitem a integração de diversos processos para promover o desenvolvimento sustentável das cidades.

REFERÊNCIAS

ABU-RAYASH, Azzam; DINCER, Ibrahim. **Development of an integrated sustainability model for resilient cities featuring energy, environmental, social, governance and pandemic domains**. Sustainable Cities And Society, [S.L.], v. 92, p. 104439, maio 2023. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2023.104439>.

AGENDA 21. Brasília: Senado Federal. **Subsecretaria de Edições Técnicas**, 1996.

BONFATO, Antônio. C.; VIEIRA, Jorge de M. **O orgânico e o geométrico na prática urbana (1920-1960)**. In: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. V. 5, n° 2, novembro de 2003.

BONFATO, Antonio C. **Macedo Vieira: ressonâncias do modelo cidade-jardim**. Editora Senac São Paulo, 2019.

HOWARD, Ebenezer. **Cidades-jardins de amanhã**. São Paulo: Hucitec, 2002.

MCHARG, Ian. L. **Desing with nature**. Nova York: John Wiley & Sons, 1992.

MENEGUETTI, Karin. S. **De cidade-jardim à cidade sustentável: potencialidades para uma estrutura ecológica urbana em Maringá – PR**. Tese (Doutorado) – Área de concentração: Paisagem e Ambiente. USP, São Paulo, 2007.

PORTO, Maria. L.; MENEGAT, Rualdo. **Ecologia de paisagem: um novo enfoque na gestão dos sistemas da terra e do homem**. In: MENEGAT, Rualdo.; ALMEIDA, Gerson. (Orgs.). **Desenvolvimento sustentável e gestão ambiental nas cidades: estratégias a partir de Porto Alegre**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004.

REGO, Renato. L. **As cidades plantadas: os britânicos e a construção da paisagem do norte do Paraná**. Maringá: Editora Humanidades, 2009.

SITTE, C. **A construção de cidades segundo princípios artísticos**. São Paula: Ática, 1992.

SPIRN, Anne. W. **O Jardim de Granito: a natureza no desenho da cidade.** São Paulo: EDUSP, 1995.

Swyngedouw, Erik. "Capital's natures: A critique of (urban) political ecology." In *Turning up the heat*, pp. 37-55. Manchester University Press, 2023.

ULLAH, Zaib; NAEEM, Muddasar; CORONATO, Antonio; RIBINO, Patrizia; PIETRO, Giuseppe de. **Blockchain Applications in Sustainable Smart Cities.** *Sustainable Cities And Society*, [S.L.], v. 97, p. 104697, out. 2023. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2023.104697>.

UNWIN, Raimond. **La practica del urbanismo. Una introducción al arte de proyectar ciudades y barrios.** Barcelona: GG, 1984.